

CZU: 366.5:656.7

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19947135>

CIRCUMSTANȚELE EXCEPȚIONALE CA ȘI CAUZE EXONERATOARE DE RĂSPUNDERE CONFORM REGULAMENTULUI NR. 261/2004

Răzvan SCAFES,

doctor în drept, asistent universitar, Departamentul „Drept Privat”,

Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova,

razvan.scafes@sauleanusiasociatii.ro,

ORCID ID: 0009-0009-4444-4918

Rezumat. Dezvoltarea transportului aerian și creșterea numărului de pasageri nu a fost dublată de asigurarea necesarului logistic din partea companiilor aeriene, astfel că în multe situații acestea nu au putut opera zborurile în condițiile asumate inițial. Dreptul european a conturat încă de la începutul anilor 2000 un cadru de protecție orientat pentru consumatorii de servicii de transport aerian. În acest context, Regulamentul (CE) nr. 261/2004 a stabilit dreptul acestora la despăgubiri pentru zboruri anulate, zborurilor întârziate sau refuzului la îmbarcare. Compensația recunoscută de legiuitorul european are în vedere în special distanța între aeroportul de plecare și cel de destinație. Una dintre cauzele exoneratoare de răspundere pentru plata compensației este și existența unor „împrejurări excepționale” care să cauzeze anularea sau întârzierea zborului. În lipsa unei reglementări care să definească sau să exemplifice astfel de împrejurări, a revenit jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene sarcina de a stabili dacă anumite circumstanțe punctuale pot să fie considerate astfel de împrejurări excepționale.

Cuvinte-cheie: împrejurări excepționale, compensații, Regulamentul nr. 261/2004, zbor anulat, zbor întârziat.

EXCEPTIONAL CIRCUMSTANCES AS CAUSES EXONERATING LIABILITY ACCORDING TO REGULATION NO. 261/2004

Sumarry. The development of air transport and the increase in the number of passengers was not matched by the provision of logistical requirements by airlines, so that in many situations they were unable to operate flights under the conditions initially assumed. European law has outlined a protective framework for consumers of air transport services since the early 2000s. In this context, Regulation (EC) No. 261/2004 established their right to compensation for cancelled flights, delayed flights or denied boarding. The compensation recognized by the European legislator takes into account in particular the distance between the departure and destination airports. One of the causes of exemption from liability for the payment of compensation is the existence of „exceptional circumstances” that cause the cancellation or delay of the flight. In the absence of a regulation that defines or exemplifies such circumstances, it was up to the case law of the Court of

Justice of the European Union to determine whether certain specific circumstances can be considered such exceptional circumstances.

Keywords: extraordinary circumstances, compensation, Regulation No. 261/2004, cancelled flight, delayed flight.

Introducere

În cadrul juridic al Uniunii Europene, drepturile consumatorilor de servicii de transport aerian sunt reglementate primar de Regulamentul (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91 [14]. Actul normativ a apărut ca o necesitate a sporirii protecției oferite consumatorilor la nivel comunitar, dat fiind că anterior Regulamentul (CEE) nr. 295/91 al Consiliului din 4 februarie 1991 de stabilire a normelor comune privind sistemul de compensare pentru refuzul la îmbarcare din cadrul transporturilor aeriene regulate [4] avea prevăzută o protecție a pasagerilor limitată la ipoteza refuzului la îmbarcare. În acest context, noua reglementare avea dezideratul declarat, prin considerentul (1), de a asigura un înalt nivel de protecție a pasagerilor [14] într-un cadru general de garantare a unei protecții mai mari tuturor consumatorilor. O astfel de măsură era justificată, la începutul anilor 2000, de creșterea exponențială a traficului aerian de pasageri. Într-un raport Eurostat din ianuarie 2006 [1] care analiza situația traficului aerian din Europa în 2004, se arată că se produsese o creștere de 8,8 % în transportul aerian de pasageri față de anul 2003.

În acest context, pasagerii aerieni erau tot mai mult expuși modificărilor de zbor, față de care nu puteau avea vreun control și față de care legislația nu recunoștea decât remediile clasice. Atragerea răspunderii contractuale sau delictuale presupunea însă dovedirea condițiilor specifice într-un cadru judiciar și nu avea ca finalitate decât repararea prejudiciului ce ar fi putut fi dovedit (material și moral). Astfel, Regulamentul nr. 261/2004 a născut dreptul la o pretenție suplimentară, odată ce compensația pentru zborurile anulate sau întârziate este un drept suplimentar care poate fi cumulat cu cele rezultate din aplicarea prevederilor clasice privind repararea prejudiciului.

Dreptul la compensație nu este însă unul absolut, iar compania aeriană poate fi exonerată de răspundere în special atunci când dovedește că anulare sau întârzierea zborului au fost cauzate de împrejurări excepționale care nu puteau fi controlate de aceasta. Regulamentul nu definește aceste „împrejurări excepționale”, astfel că jurisprudența instanțelor euro-

pene a fost izvorul de drept în materie.

Metode și materiale aplicate

Având în vedere situația premisă, apreciem că analiza dispozițiilor incidente urmează a fi făcută prin raportare la regulile de interpretare juridică, respectiv interpretarea gramaticală, interpretarea literală și cea logică, completată cu interpretarea extensivă care derivă din hotărârile Curții de Justiție a Uniunii Europene. De asemenea, baza științifică a cercetării o constituie hotărârile judecătorești pronunțate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene și Tribunalul Uniunii Europene, care au interpretat prevederile Regulamentului nr. 261/2004.

Rezultate obținute și discuții

Compensațiile pe care le stabilește Regulamentul, așa cum am putut observa, atât pentru situația zborului anulat cât și pentru cea a zborului întârziat mai mult de trei ore, sunt cele la care face referire articolul 7, diferențiate în funcție de distanța zborului. Astfel, acestea sunt în valoare de 250 Euro pentru toate zborurile cu o distanță până în 1500 km, 400 de euro pentru toate zborurile intracomunitare de peste 1500 kilometri și pentru toate zborurile cuprinse între 1 500 și 3500 kilometri și 600 de euro pentru toate celelalte zboruri [14].

Referitor la ipoteza întârzierii, prin hotărârea în Cauzele conexe C-402/7 și C-432/07, Sturgeon și alții vs. Condor Flugdienst GmbH și Air France SA, s-a statuat că, indiferent de durata întârzierii, dacă zborul se efectuează în conformitate cu programarea prevăzută anterior de operatorul de transport, acesta nu poate fi considerat anulat, cu toate acestea, pasagerii unui astfel de zbor pot să beneficieze de dreptul la compensații stabilit de Regulament atunci când întârzierea este mai mare de trei ore. Astfel, *“articolele 5, 6 și 7 din Regulamentul nr. 261/2004 trebuie să fie interpretate în sensul că pasagerii zborurilor întârziate pot fi asimilați pasagerilor zborurilor anulate în vederea aplicării dreptului la compensație și pot astfel invoca dreptul la compensație prevăzut la articolul 7 din acest regulament atunci când suportă, ca urmare a întârzierii unui zbor, o pierdere de timp egală sau mai mare de trei ore, cu alte cuvinte atunci când ajung la destinația lor finală cu trei ore sau mai mult după ora de sosire prevăzută inițial de operatorul de transport aerian. Cu toate acestea, o asemenea întârziere nu dă naștere unui drept la compensație în favoarea pasagerilor dacă operatorul de transport aerian poate face dovada că întârzierea prelungită este cauzată de împrejurări excepționale care nu au putut fi evitate în pofida adoptării tuturor măsurilor posibile, cu alte cuvinte împrejurări care scapă de sub controlul efectiv al operatorului de transport aerian”* [7].

Conform articolului 5 alin. (3) din Regulament, operatorul de transport aerian nu este obligat să plătească compensații, în cazul în care poate face dovada că anularea este cauzată de împrejurări excepționale care nu au putut fi evitate în pofida adoptării tuturor măsurilor posibile [14]. O primă analiză trebuie făcută asupra condițiilor pentru aplicarea ipotezei de exonerare. Astfel, împrejurările excepționale impun, în primul rând, o interpretare restrictivă a situațiilor care ar putea fi încadrate în sfera acestora. Orice excepție de la regula generală privind obligația de a achita compensații pasagerilor pentru zboruri anulate sau întârziate trebuie interpretată strict, astfel încât să nu riște să lipsească de efect dreptul recunoscut.

În al doilea rând, este de înțeles că o situație „excepțională” trebuie să fie dincolo de puterea de control a subiectului de drept. Compania aeriană trebuie să dovedească faptul că aceasta nu a putut influența în vreun fel împrejurările care au provocat întârzierea sau anularea.

În al treilea rând, trebuie ca întârzierea sau anularea zborului să nu fi putut fi evitată deși au fost luate toate măsurile de corectare posibile. Formularea legiuitorului european conduce la concluzia că voința acestuia a fost de a exonera compania aeriană doar atunci când aceasta dovedește că a întreprins toate acțiunile prin care să încerce să reducă întârzierea sau să evite anularea. Această condiție impune o poziție activă a companiei aeriene și limitează deosebit de mult spectrul incidenței „împrejurărilor excepționale”. Practic, concluzia care se desprinde este că dacă există o singură măsură posibilă care nu a fost adoptată de compania aeriană sau dacă aceasta nu a acționat cu celeritate, nu poate pretinde aplicarea situației de excepție.

Față de aceste condiții care rezultă expres din reglementare, putem adăuga o a patra, respectiv că trebuie ca împrejurările excepționale trebuie să fie unicul eveniment care cauzează întârzierea. Cu alte cuvinte, dacă anularea sau întârzierea zborului au fost cauzate sau favorizate de mai multe motive, unul dintre acestea putând fi catalogat, în situația în care ar fi izolat de celelalte, ca împrejurare excepțională, atunci evenimentul respectiv nu va mai putea fi interpretat astfel și nu va interveni cauza exoneratoare de răspundere. Cu titlu de exemplu putem să avem în vedere ipoteza unei aeronave care derulează mai multe zboruri într-o zi. La primele zboruri aceasta acumulează deja întârzieri din motive imputabile companiei aeriene. Dacă ulterior intervine o decizie a controlorilor de trafic aerieni care limitează posibilitatea de decolare/aterizare a aeronavei, iar în urma acestui ultim eveniment întârzierea devine mai mare de trei ore, nu se va putea considera că suntem în situația unor împrejurări excepționale. În acest sens, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a analizat dispozițiile articolului 5 alineatul (3) din Regulamentul nr. 261/2004, citit în lumina considerentului (14) al

acestuia, în sensul că trebuie interpretat în sensul că, în ipoteza unei întârzieri la sosirea zborului egală sau mai mare de trei ore care își are originea nu numai într-o împrejurare excepțională, care nu ar fi putut să fie evitată prin măsuri adaptate situației și care a făcut obiectul, din partea operatorului de transport aerian, tuturor măsurilor rezonabile care pot să prevină consecințele acesteia, ci și într-o altă împrejurare care nu intră în această categorie, întârzierea imputabilă acestei prime împrejurări trebuie dedusă din timpul total de întârziere la sosirea zborului vizat pentru a aprecia dacă întârzierea la sosirea acestui zbor trebuie să facă obiectul compensației prevăzute la articolul 7 din acest regulament [8].

Încadrarea anumitor evenimente în noțiunea de „împrejurări excepționale” a suscitat atenția CJUE în mai multe rânduri. În acest sens, au fost pronunțate mai multe hotărâri prin care s-au statuat principalele direcții privind modul de interpretare al acestor dispoziții.

1. Cauza C-294/10 Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija vs. Andrejs Eglītis, Edvards Ratnieks. **În cadrul acesteia s-a analizat** Articolul 5 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91. Conform deciziei pronunțate, dispoziția trebuie interpretată în sensul că operatorul de transport aerian, în cazul în care are obligația să adopte toate măsurile posibile pentru prevenirea unor împrejurări excepționale, trebuie să țină cont în mod rezonabil, la momentul planificării zborului, de riscul de întârziere legat de eventuala survenire a unor asemenea împrejurări. Prin urmare, acesta trebuie să prevadă o anumită rezervă de timp care să îi permită, în măsura posibilului, să efectueze zborul în integralitate odată ce împrejurările excepționale au încetat. În schimb, dispoziția menționată nu poate fi interpretată în sensul că impune, cu titlu de măsuri posibile, planificarea, în mod general și nediferențiat, a unei rezerve de timp minime aplicabile fără distincție tuturor operatorilor de transport aerian în toate situațiile în care survin împrejurări excepționale [6]. Aspectul relevant desprins din această hotărâre este că, în unele situații, operatorii de transport aerian trebuie să își planifice cursele astfel încât să ofere o rezervă de timp rezonabilă pentru a înlătura efectele unor împrejurări excepționale de întârziere. Nu este însă o cerință aplicabilă în toate situațiile de zbor, ci doar atunci când zborul ce urmează a fi operat în anumite condiții poate să dea naștere la o apreciere rezonabilă că există posibilitatea întârzierii.

2. Cauzele conexe C-195/17, C-197/17-C-203/17, C-226/17, C-228/17, C-254/17, C-274/17, C-275/17, C-278/17-C-286/17 și C-290/17-C-292/17 a

analizat ipoteza unei greve spontane. Prin Decizia CJUE s-a stabilit că articolul 5 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91, citit în lumina considerentului (14) al acestuia, trebuie să fie interpretat în sensul că absența spontană a unei părți semnificative a personalului navigant („grevă spontană”), precum cea în discuție în cauzele principale, care își are originea în anunțul-surpriză al unui operator efectiv de transport aerian cu privire la o restructurare a întreprinderii, ca urmare a unui apel care nu a fost lansat de reprezentanții lucrătorilor întreprinderii, ci în mod spontan chiar de către lucrătorii care au intrat în concediu medical, nu se încadrează în sfera noțiunii „împrejurări excepționale” în sensul acestei dispoziții [9]. Pentru o scurtă analiză se impune să analizăm considerentul 14 amintit. Conform acestuia, obligațiile care revin operatorilor de transport aerian ar trebui limitate sau responsabilitatea lor exonerată în cazurile în care evenimentul este cauzat de circumstanțe excepționale, care nu pot fi evitate în pofida tuturor măsurilor rezonabile adoptate. Astfel de circumstanțe pot surveni, conform considerentului (14) al Regulamentului, în special în caz de instabilitate politică, condiții meteorologice incompatibile cu desfășurarea zborului în cauză, riscuri legate de siguranță, deficiențe neprevăzute care pot afecta siguranța zborului și greve care afectează operațiunile operatorului de transport aerian [14]. Se validează concluzia prezentată de autor anterior, respectiv că aplicarea împrejurărilor excepționale impune o analiză anterioară asupra acțiunilor întreprinse de compania aeriană. Revenind la speța în discuție, instanța europeană a concluzionat că o grevă spontană a personalului navigant nu poate fi încadrată ca și împrejurare excepțională, odată ce operatorul trebuie să fie responsabil pentru acțiunile personalului său.

3. Cauza C-315/15 a analizat această noțiune din perspectiva unui eveniment de tipul coliziune între o aeronavă și o pasăre [8]. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a analiza din nou articolul 5 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 261/2004, citit în lumina considerentului (14) al acestuia, și a stabilit că trebuie interpretat în sensul că un eveniment precum coliziunea dintre o aeronavă și o pasăre se încadrează în sfera noțiunii „împrejurări excepționale” în sensul acestei dispoziții. Cu această ocazie, s-a reținut și că prevederile amintite impun interpretarea că anularea sau întârzierea prelungită a unui zbor nu este cauzată de împrejurări excepționale atunci când această anulare sau această întârziere rezultă din faptul că operatorul de transport aerian a recurs la un expert, la alegerea sa, pentru a efectua din nou verificările de siguranță impuse de o coliziune cu o pasăre, după ce acestea au fost deja efectuate

de un expert abilitat în temeiul reglementărilor aplicabile. Așadar, măsurile rezonabile la care este obligat operatorul de transport aerian pentru a preveni sau limita riscurile de coliziune de o pasăre implică și recurgerea la măsuri de control preventiv privind existența păsărilor, cu condiția ca această măsuri să fie efectiv posibil din punct de vedere tehnic.

4. În Cauza C-83/10 – RODRIGUEZ VS. AIRFRANCE, instanța europeană a analizat noțiunea de „anulare a zborului”, astfel cum este definită la articolul 2 litera (l) din Regulamentul (CE) nr. 261/2004 și a stabilit că trebuie interpretată în sensul că aceasta nu vizează numai ipoteza absenței oricărei decolări a aeronavei în cauză, ci include și situația în care această aeronavă a decolat, însă ulterior a fost nevoită, indiferent din ce motiv, să revină la aeroportul de plecare, iar pasagerii aeronavei respective au fost transferați pe alte zboruri [3]. Așadar, anularea zborului înseamnă orice ipoteză în care zborul nu a mai fost operat integral, respectiv fie nu a decolat, fie a decolat însă nu a putut ajunge la destinație și a fost nevoie de întoarcerea acestuia pe aeroportul de plecare.

5. În cauzele C-402/7 și C-432/07 conexe – Condor, Air France, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a analizat noțiunile de întârziere și anulare. Astfel, în interpretarea articolului 2 litera (l), a articolului 5 și a articolului 6 din Regulamentul (CE) nr. 261/2004, un zbor întârziat, indiferent de durata întârzierii, chiar dacă este prelungită, nu poate fi considerat zbor anulat dacă se efectuează în conformitate cu programarea prevăzută anterior de către operatorul de transport aerian. Așadar, „programarea prevăzută anterior” se referă la operarea zborului pe o anumită rută stabilită și comunicată pasagerilor în prealabil. În aceste condiții, articolele 5, 6 și 7 din Regulamentul nr. 261/2004 trebuie aplicate și pasagerilor zborurilor întârziate care pot fi asimilați pasagerilor zborurilor anulate în vederea aplicării dreptului la compensație, atunci când există o pierdere de timp egală sau mai mare de trei ore, cu alte cuvinte atunci când ajung la destinația lor finală cu trei ore sau mai mult după ora de sosire prevăzută inițial de operatorul de transport aerian. Astfel, articolul 5 alineatul (3) din Regulamentul nr. 261/2004 noțiunea de „împrejurări excepționale” nu cuprinde și situația unei defecțiuni tehnice care cauzează respectiva întârziere, decât în cazul în care această problemă este urmarea unor evenimente care, prin natura sau prin originea lor, nu sunt inerente exercitării normale a activității operatorului de transport aerian vizat și scapă de sub controlul efectiv al acestuia [7].

În lumina analizei realizată anterior, concluziile Curții Europene de Justiție clarifică noțiunea supusă analizei și o plasează în sfera unei excepții de strictă interpretare. Pentru a califica astfel un eveniment este necesar ca acesta să fie în afara puterii de control a companiei aeriene. Aceasta din

urmă include orice activități de prevenție inerente exercitării normale a activității acestuia. De altfel, o interpretare similară a fost făcută de Curte și în cauza **C-549/07 WALLENTIN-HERMANN vs. Alitalia**. Interpretarea conform articolului 5 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 261/2004 în situația existenței unei probleme tehnice este aceeași ca în În cauzele C-402/7 și C-432/07. Curtea s-a referit însă și la frecvența problemelor tehnice la un operator de transport aerian, stabilind că aceasta nu reprezintă, ea însăși, un element de natură să conducă la concluzia prezenței sau absenței unor „împrejurări excepționale”. Astfel, faptul că un operator de transport aerian a respectat normele minime de întreținere a unei aeronave nu poate, singur, să fie suficient pentru a se dovedi că acest operator de transport a luat „toate măsurile posibile” în sensul articolului 5 alineatul (3) din Regulamentul nr. 261/2004. Concluzia desprinsă din aceste hotărâri este că „împrejurările excepționale” sunt evenimente ce nu pot fi prevăzute sau înlăturate cu luarea tuturor măsurilor necesare, nu doar a măsurilor obișnuite de eliminare a riscurilor din activitate [12]. Interpretarea va fi făcută în sensul că pentru eliminarea sau diminuarea efectelor unor evenimente excepționale este necesară și o conduită activă, suplimentară față de cea derulată în mod uzual, chiar dacă și aceasta din urmă este menită să limiteze riscurile.

6. În cauza C-826/19 s-a analizat noțiunea de „împrejurare excepțională” invocată de compania aeriană în legătură cu un zbor anterior operat cu aceeași aeronavă. Astfel, s-a stabilit că articolul 5 alineatul (3) din Regulamentul nr. 261/2004 trebuie interpretat în sensul că, un operator efectiv de transport aerian se poate prevala de o împrejurare excepțională care nu a afectat respectivul zbor întârziat, ci un zbor anterior operat de el însuși cu aceeași aeronavă în cadrul antepenultimei rotații a acestei aeronave, pentru a invoca exonerarea de răspundere, cu condiția să existe o legătură de cauzalitate directă între apariția acestei împrejurări și întârzierea prelungită la sosire a zborului ulterior, acest ultim aspect urmând să fie analizat de instanța națională, urmând a se ține seama în special de modul de operare a aeronavei respective de către operatorul efectiv de transport aerian [13]. În aceste situații trebuie realizată o analiză obiectivă a efectelor împrejurării excepționale față de zborurile ulterioare. Este evident situația în care împrejurarea excepțională a cauzat deja o întârziere zborului în cadrul căruia a avut loc, însă ulterior, celelalte zboruri din acea zi operate cu respectiva aeronavă sunt de asemenea afectate. Deși nu se poate contesta un efect în lanț al întârzierilor în această ipoteză, se impune o nouă analiză a măsurilor întreprinse de operatorul de transport pentru toate zborurile ulterioare celui la care a avut loc evenimentul în discuție. Exonerarea de răspundere va presupune aplicarea criteriilor privind existența tuturor operațiunilor posibile pentru

înlăturarea sau limitarea efectelor întârzierii, la fel ca și în celelalte situații.

7. În prezent, pe rolul instanțelor europene se află o cerere de decizie preliminară cu impact asupra interpretării noțiunii de „împrejurări excepționale”. Aceasta a fost formulată în cauza Flightright GmbH împotriva Ryanair DAC [5]. Prin aceasta se urmărește a obține o interpretare asupra existenței unor împrejurări excepționale atunci când anularea zborului sau întârzierea echivalentă cu o anulare este bazată pe o modificare a alocării sloturilor orare de către organismul de control al traficului aerian competent. Totodată, solicitarea vizează o analiză punctuală asupra existenței unor reduceri ale capacității de zbor prin aplicarea unor coduri IATA referitoare la probleme privind asigurarea sloturilor ca urmare a cererii mari în raport cu capacitatea existentă și referitoare la vremea severă la destinație. Apreciem că soluția pronunțată în această cauză ca o influență de interpretare a noțiunii de „împrejurări excepționale”, cu atât mai mult cu cât ipoteza avută în vedere este una cu grad ridicat de incidență în situația întârzierilor.

Concluzii

În concluzie, se impune să observăm că dispozițiile Regulamentului nr. 261/2004 impun respectarea unui standard de protecție a drepturilor suplimentare recunoscute pentru pasageri. Pentru a exista această siguranță, trebuie ca orice cauză exoneratoare de răspundere să fie interpretată în sensul scopului reglementării. Împrejurările excepționale în legătură cu zborul, care au pricinuit întârzierea mai mare de trei ore sau anularea acestuia trebuie să fie limitate la situația unor evenimente cu totul deosebite. Mai mult, operatorul de transport aerian trebuie să dea dovadă de o atitudine activă în încercarea de a preveni eficient respectivele evenimente sau, în cazul producerii acestora, să limiteze efectele lor. Pentru a putea invoca astfel de împrejurări, operatorul de transport aerian trebuie să dovedească măsurile întreprinse, acestea fiind superioare din punct de vedere al acțiunilor realizate față de acelea luate în mod obișnuit în activitatea sa. Totodată, reliefăm că la nivelul Comisiei Europene a existat în anul 2013 o propunere de modificare a legislației inclusiv privind clarificarea unor principii cheie printre care și „circumstanțele extraordinare [6].

Referințe bibliografice:

1. Air transport in the EU25 Air passengers transport up 8.8% in 2004 London/Heathrow processes most passengers; Frankfurt handles most freight. Disponibil: <https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/5228874/7-26012006-AP-EN.PDF.pdf/62ab9818-7a80-4977-95e2-3dc48c273722?t=1414686952000> (accesat la 02.03.2026).

2. Cauza C-83/10 Aurora Sousa Rodríguez și alții împotriva Air France SA. Disponibil: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:62010CJ0083_SUM (accesat la 02.03.2026).

3. Cauza C-83/10 Aurora Sousa Rodríguez și alții împotriva Air France SA. Disponibil: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:62010CJ0083_SUM (accesat la 02.03.2026).

4. COUNCIL REGULATION (EEC) No 295/91 of 4 February 1991 establishing common rules for a denied-boarding compensation system in scheduled air transport. Disponibil: (accesat la 02.03.2026).

5. Cerere de decizie preliminară introdusă de Amtsgericht Königs Wusterhausen (Germania) la 27 noiembrie 2025 – Flightright GmbH/Ryanair DAC (Cauza T-852/25, Flightright). Disponibil: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=OJ:C_202600809 (accesat la 03.03.2026);

6. Drepturile pasagerilor aerieni. Disponibil: <https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/air-passenger-rights/> (accesat la 06.03.2026).

7. Hotărârea Curții (Camera a patra) din 19 noiembrie 2009 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Bundesgerichtshof, Handelsgericht Wien - Austria, Germania) - Christopher Sturgeon, Gabriel Sturgeon, Alana Sturgeon (C-402/07), Stefan Böck, Cornelia Lepuschitz (C-432/07) - Christopher/Condor Flugdienst GmbH (C-402/07), Air France SA (C-432/07). Disponibil: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=74448&pageIndex=0&doclang=RO&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=634162> (accesat la 03.03.2026);

8. HOTĂRÂREA CURȚII (Camera a treia) 4 mai 2017 (*1), Trimitere preliminară — Transport aerian — Regulamentul (CE) nr. 261/2004 — Articolul 5 alineatul (3) — Compensarea pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și a anulării sau a întârzierii prelungite a zborurilor — Întindere — Exonerare de obligația de compensare — Coliziune între o aeronavă și o pasăre — Noțiunea «împrejurări excepționale» — Noțiunea «măsurile rezonabile» pentru prevenirea unei împrejurări excepționale sau a consecințelor unei asemenea împrejurări”. În cauza C315/15. Disponibil: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:62015CJ0315> (accesat la 02.03.2026).

9. Hotărârea Curții (Camera a treia) din 17 aprilie 2018 (cerere de decizie preliminară formulată de Amtsgericht Hannover, Amtsgericht Düsseldorf - Germania) - Helga Krüsemann și alții (C-195/17). Disponibil: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:62017CA0195> (accesat la 02.03.2026).

10. HOTĂRÂREA CURȚII (Camera a treia) 4 mai 2017 (*1), Trimitere preliminară — Transport aerian — Regulamentul (CE) nr. 261/2004 — Articolul 5 alineatul (3) — Compensarea pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarca-

re și a anulării sau a întârzierii prelungite a zborurilor — Întindere — Exonerare de obligația de compensare — Coliziune între o aeronavă și o pasăre — Noțiunea «împrejurări excepționale» — Noțiunea «măsurile rezonabile» pentru prevenirea unei împrejurări excepționale sau a consecințelor unei asemenea împrejurări” În cauza C315/15... Disponibil: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:62015CJ0315> (accesat la 02.03.2026).

11. Hotărârea Curții (Camera a patra) din 19 noiembrie 2009 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Bundesgerichtshof, Handelsgericht Wien - Austria, Germania) - Christopher Sturgeon, Gabriel Sturgeon, Alana Sturgeon (C-402/07), Stefan Böck, Cornelia Lepuschitz (C-432/07) - Christopher/Condor Flugdienst GmbH (C-402/07), Air France SA (C-432/07). Disponibil: <https://infocuria.curia.europa.eu/tabs/document?source=document&docid=74448&doclang=RO> (vizitat la 03.03.2026).

12. HOTĂRÂREA CURȚII (Camera a patra) 22 decembrie 2008 * În cauza C-549/07, având ca obiect o cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată în temeiul articolului 234 CE de Handelsgericht Wien (Austria), prin decizia din 30 octombrie 2007, primită de Curte la 11 decembrie 2007, în procedura...Disponibil: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:62007CJ0549&qid=1773650185732>(accesat la 03.03.2026).

13. HOTĂRÂREA CURȚII (Camera a patra) 22 aprilie 2021 (*1), „Trimitere preliminară – Transport aerian – Compensarea și asistența pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și a anulării sau a întârzierii prelungite a zborurilor – Regulamentul (CE) nr. 261/2004 – Articolul 6 – Zbor întârziat – Articolul 8 alineatul (3) – Devierea unui zbor către un alt aeroport care deservește același oraș, aceeași aglomerație urbană sau aceeași regiune – Noțiunea de «anulare» – Împrejurări excepționale – Compensarea pasagerilor aeriieni în eventualitatea anulării sau a întârzierii prelungite la sosire a unui zbor – Obligația de a suporta costul transferului de la aeroportul de sosire efectiv spre aeroportul de destinație prevăzut inițial”. Disponibil: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:62019CJ0826> (accesat la 03.03.2026).

14. REGULAMENTUL (CE) NR. 261/2004 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/9. Disponibil: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R0261> (accesat la 02.03.2026).